

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

¹Ашурова Насиба Батировна, ²Чекулаева Кристина

¹Доктор экономических наук, профессор, Проректор навоийского государственного горно-технологического университета

²Кандидат экономических наук, заведующий кафедры «Региональные и корпоративные стратегии» Навоийского государственного горно-технологического университета

¹<https://orcid.org/0009-0007-1040-8922>

²<https://orcid.org/0009-0005-5728-220X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378192>

***Аннотация.** В статье анализируется роль корпоративной социальной ответственности в переходе к зеленой экономике, с акцентом на практическую реализацию устойчивых инициатив в корпоративных стратегиях. Новизна исследования заключается в глубоком анализе устойчивых практик, реализуемых международными и отечественными компаниями, их вклада в переход к зеленой экономике и устойчивому развитию. В статье подчеркивается значимость синергии между государственным и частным секторами для достижения целей устойчивого развития.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, стратегия, зеленая экономика, корпоративная социальная ответственность, экология.*

Введение

В настоящее время человечество еще больше сталкивается с рядом экологических, социальных и экономических проблем. Увеличение численности населения и растущие потребности ставят под угрозу состояние окружающей среды, что приводит к росту производства, накоплению отходов и ухудшению качества жизни. В ответ на эти вызовы в 70-80-е годы XX века ООН была разработана концепция устойчивого развития, направленная на сохранение ресурсов для будущих поколений. На основе этой концепции была сформирована «зеленая экономика», ориентированная на минимизацию негативного воздействия на природу и повышение качества жизни [1]. Зеленая экономика предполагает переход от традиционной экономической модели к более устойчивым и экологически безопасным подходам, которые включают в себя восстановление экосистем, снижение загрязнений и создание экологически чистых рабочих мест.

Переход к зеленой экономике требует активного участия государства, но не менее важную роль в этом процессе играют частные компании, которые могут существенно способствовать реализации экологически устойчивых инициатив через практики корпоративной социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность (далее по тексту - КСО) — это концепция, охватывающая широкий спектр аспектов деятельности компании, включая экологические, социальные и экономические факторы, направленные на устойчивое развитие и улучшение качества жизни общества [2]. Таким образом, КСО тесно связана с принципами зеленой экономики, поскольку обе концепции

направлены на устойчивое развитие и улучшение качества жизни. КСО предполагает, что компании не должны ограничиваться только получением прибыли, но и учитывать влияние своей деятельности на окружающую среду и общество. Внедрение принципов зеленой экономики в стратегию КСО помогает бизнесу сокращать свой экологический след, оптимизировать использование природных ресурсов и разрабатывать экологически безопасные технологии.

Г. Боуэн является основателем концепции корпоративной социальной ответственности в своей работе «Социальная ответственность бизнесмена» (1953) определил её как стратегию, направленную на достижение целей и ценностей общества [3]. В 1950–1970-е годы ряд ученых таких как, Е.В. Завьялова, Т. Левитт, М. Фридман, Р. Фримен, Дж. Гелбрейт и К. Девис, способствовали развитию этой концепции, утверждая, что компании, с одной стороны, отражают общественные ценности, а с другой — активно влияют на их формирование [4].

Однако в первоначальных определениях не подчеркивается влияние корпоративной социальной ответственности на переход к зеленой экономике, хотя в настоящее время этот аспект считается ключевым и имеет большое значение. Поскольку сегодня компании стремятся не только к получению прибыли, но и к выполнению социальных и экологических обязательств, что делает корпоративную социальную ответственность важной частью их стратегии. В условиях глобальных экологических вызовов КСО становится не просто дополнительной функцией бизнеса, а важным элементом устойчивого развития.

Методология исследования.

В качестве теоретической и методологической основы данной статьи использованы общеэкономическая литература и исследования в промышленных отраслях, играет ключевую роль в формировании и внедрении эффективных программ корпоративной социальной ответственности на переход «зеленой экономики». Методология исследования основана на методы контент-анализа, системного подхода и сравнительного анализа, включая абстрактно-логический подход на основе системного анализа воздействия корпоративной социальной ответственности на переход к зелёной экономике в странах. В рамках исследования проанализирован ESG-ranking и опыт внедрения корпоративных нефинансовых отчётов в компаниях, изучены отчеты компаний и данные агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. В ходе изучения темы, наряду с общеэкономическими методами, были использованы специальные подходы к систематизации данных, такие как сравнение, обобщение теоретических и практических материалов, системный анализ.

Анализ и результаты

Внедрение корпоративной социальной ответственности может сыграть важную роль в переходе к зеленой экономике, стимулируя компании к более устойчивому и экологически безопасному развитию. КСО включает в себя не только соблюдение этических стандартов и заботу о сотрудниках, но и активную работу по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и поддержке социальных инициатив. Рассмотрим, как внедрение КСО способствует переходу к зеленой экономике.

Во-первых, интегрируя принципы КСО в свою деятельность, компания начинает учитывать экологические последствия своей работы, что стимулирует внедрение устойчивых технологий и процессов. Это может включать переход к возобновляемым

источникам энергии, таким как солнце, ветер и биомасса, внедрение энергоэффективных технологий, сокращающих потребление ресурсов, а также снижение углеродных выбросов и загрязнений. Применение таких решений в производственном процессе помогает минимизировать экологический след компании, способствует достижению экологической устойчивости и поддерживает принципы зеленой экономики, направленные на сокращение негативного воздействия на природу.

Во-вторых, компании, активно интегрируют концепцию циркулярной экономики, ориентированную на повторное использование отходов и их переработку, что является важным аспектом зеленой экономики. Циркулярная экономика основывается на принципах 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) и предполагает сокращение отходов, переработку материалов и развитие замкнутых циклов в бизнес-процессах, где продукты и материалы снова становятся частью производства, при этом минимизируя необходимость в новых ресурсах [5]. В рамках КСО компании реализуют программы по переработке отходов и их повторному использованию, что способствует более рациональному и эффективному использованию ресурсов, а также снижая негативное воздействие на окружающую среду и поддерживая устойчивость бизнеса.

В-третьих, компании активно участвуют в социальных и экологических проектах, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение благосостояния общества. Это может включать поддержку инициатив по восстановлению экосистем, озеленению территорий и охране водных ресурсов, общественный проект «День без автомобиля», а также реализацию образовательных программ для сотрудников и клиентов, способствующих повышению осведомленности о важности защиты природы и устойчивого потребления. Участие в таких инициативах стимулирует общественные изменения, укрепляет экологическое сознание и способствует успешному переходу к зеленой экономике.

В-четвертых, уделяется внимание по разработке и продвижению экологически чистых продуктов и услуг, способствующие устойчивому развитию. Это включает использование переработанных материалов, производство товаров с минимальным экологическим воздействием в процессе использования и утилизации, а также разработку инновационных продуктов, таких как энергосберегающие устройства и экологически чистая упаковка. Эти усилия помогают снижать негативное воздействие на природу и поддерживать устойчивые практики потребления и производства.

В-пятых, в рамках КСО компании учитывают интересы всех заинтересованных сторон, включая акционеров, сотрудников, клиентов, партнеров и общество в целом. Это проявляется в включении долгосрочных экологических и социальных целей в стратегию, активном взаимодействии с общественностью и заинтересованными сторонами по вопросам устойчивого развития, а также создании прозрачной отчетности по экологическим и социальным аспектам своей деятельности. Такая ответственность способствует лучшему пониманию экологических проблем и их решению, что играет ключевую роль в успешном переходе к зеленой экономике.

Следует отметить, что зеленая экономика и КСО идут рука об руку, поскольку обе стратегии направлены на достижение устойчивого развития. Компании, которые активно внедряют принципы зеленой экономики, в большей степени соответствуют ожиданиям заинтересованных сторон, таких как потребители, инвесторы и государственные органы, которые требуют соблюдения экологических и социальных стандартов.

Применение принципов зеленой экономики в рамках КСО помогает компаниям не только быть более ответственными по отношению к экологии, но и повышать свою репутацию, укреплять доверие среди потребителей и инвесторов. Также это снижает риски, связанные с возможными экологическими нарушениями или утратой общественного доверия.

Рассмотрим, как международные и отечественные компании реализуют инициативы, направленные на переход к устойчивой зелёной экономике.

К.А. Петухов в своей работе указывает, что среди ключевых мероприятий, способствующих переходу к зелёной экономике, являются рациональное использование ресурсов, восстановление экосистем, пострадавших от негативного воздействия, а также оценка экологических рисков при реализации крупных проектов [6]. Например, компания Tesla является ярким примером успешной интеграции принципов зелёной экономики и КСО. С момента своего основания Tesla ставила перед собой цель не только производить электромобили, но и революционизировать мировую автомобильную индустрию, переведя её на экологически чистые технологии. В рамках своей стратегии КСО компания стала лидером в области инноваций в сфере электрификации, сохранения энергии и активно содействует переходу электроэнергетики на возобновляемые источники энергии.

Одним из ведущих представителей в сфере КСО и перехода на «зеленую экономику» в Российской Федерации является Сбербанк, где реализуются мероприятия, направленные на снижение потребления ресурсов, уменьшение отходов и ответственное обращение с ними, включая использование энергосберегающей техники, вторичную переработку бумаги, сдачу опасных отходов на переработку, а также проведение экологических акций, таких как «Зелёный марафон» и посадка деревьев.

В Узбекистане концепция отчетности устойчивого развития находится на стадии формирования и начинает распространяться, с каждым годом всё больше компаний осознают необходимость внедрения принципов устойчивого развития. В последние годы активно развиваются направления экологической осведомленности и зеленой экономики, когда бизнес начинает внедрять технологии, способствующие снижению воздействия на окружающую среду. Это включает использование возобновляемых источников энергии, энергосберегающие технологии, а также эффективное управление ресурсами и отходами, что в свою очередь способствует развитию устойчивых и экологически чистых практик в различных отраслях экономики.

На сегодняшний день Президентом и Правительством Республики Узбекистан утвержден ряд нормативно-правовых актов в области устойчивого развития и «зеленой экономики», например, утверждена Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477. Главной целью является достижение устойчивого экономического прогресса, который способствует социальному развитию, снижению уровня выбросов парниковых газов, климатической и экологической устойчивости, посредством интеграции принципов «зеленой» экономики в реализуемые структурные реформы [7].

Узбекистан активно продвигается в направлении устойчивого развития, реализуя значимые экологические инициативы. В рамках общенационального проекта «Яшил макон» в 2024 году в Узбекистане было высажено свыше 226,6 млн саженцев, что на 13,3% превысило план по посадке 200 млн деревьев. В то же время, внедрение водосберегающих

технологий в стране продолжает набирать обороты: за последние пять лет площадь, охваченная водосберегающими технологиями в Узбекистане, увеличилась в 7,7 раза, достигнув миллиона гектаров, что вывело страну в топ-10 мировых лидеров по внедрению ВСТ. Кроме того, уже сегодня можно наблюдать положительную динамику в снижении выбросов в атмосферу. По данным Госкомстата, в 2014 году объем выбросов вредных веществ в Узбекистане составил более 1 162 тыс. тонн, а в 2021 году этот показатель снизился до 909 тыс. тонн. В мировом контексте Узбекистан занимает долю в 189 миллионов тонн выбросов парниковых газов, что составляет 0,3% от общего объема.

Компании играют важную роль в поддержке и продвижении государственных усилий по устойчивому развитию, создавая синергию между частным и публичным секторами. Их деятельность оказывает непосредственное влияние на экологическое, социальное и экономическое благополучие, поскольку именно в бизнес-среде формируются инновационные решения, которые способствуют устойчивости на глобальном уровне. Среди компаний, подавших наибольшее количество отчетов об устойчивом развитии, можно выделить АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (далее по тексту – НГМК), АО «Узтрансгаз», АО «Узбекнефтегаз», АО «Алмалыкский ГМК» и другие крупные компании.

Одним из крупнейших компаний в топливно-энергетической отрасли Узбекистана является АО «Узбекнефтегаз», который активно внедряет принципы корпоративной социальной ответственности и внедряет практики отчетности устойчивого развития. Приоритетные направления АО «Узбекнефтегаз» в области устойчивого развития включают снижение углеродного следа, охрану атмосферного воздуха, рациональное использование водных ресурсов, обеспечение промышленной безопасности, развитие многообразия и равных возможностей, поддержку персонала, благотворительные проекты, эффективное корпоративное управление и прозрачность раскрытия информации. Стоит отметить, что в 2023 году, в рамках мероприятий по снижению энергопотребления, было реализовано около 400 проектов с различными мощностями от 120 Вт до 500 Вт, что позволило увеличить объем потребления энергии из возобновляемых источников до 165 ГДж, что в 2,8 раза больше показателя 2020 года. Кроме этого, за отчетный период на 141 из 165 мероприятий по реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов было израсходовано 9.6 млрд сумов (\$900 тыс.). Также с целью улучшения экологической среды в структурных подразделениях АО «Узбекнефтегаз» предприятия проводят реализацию национального проекта «Яшил макон» на своих объектах. В рамках данного проекта было рекультивировано 850,642 гектара нарушенных земель и посажено 198,703 саженца плодовых и декоративных деревьев.

Ярким примером ведущего предприятия в экономике Узбекистана и горно-металлургической промышленности является АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», который играет ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли страны. Комбинат специализируется на добыче золота, серебра и других полезных ископаемых, а также на переработке руд, и его вклад в экономику Узбекистана является значительным. НГМК активно внедряет современные технологии, улучшает производственные процессы и активно участвует в реализации экологически безопасных и устойчивых проектов, что подтверждает его статус одного из ведущих предприятий в стране [8].

Стоит отметить, что в 2023 году АО НГМК объем энергии, полученной от солнечных установок, увеличился на 35%, составив 13 301 ГДж по сравнению с 9 819 ГДж в 2022 году. В рамках этого роста было установлено 3 346 гелиоустановок для горячего водоснабжения, что позволило достичь общей мощности в 7 тыс. Гкал, что способствует обеспечению всеобщего доступа к недорогим, надежным и устойчивым источникам энергии для всех. Кроме того, на предприятиях НГМК этого же года объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 6 747 тонн, что на 9,3% больше, чем в 2022 году, и на 47,5% меньше, чем в 2021 году (рис.1.).

Рис.1 Общие выбросы НГМК в атмосферу, тонн

Однако, в результате мероприятий, реализованных в 2023 году, НГМК добилось сокращения выбросов парниковых газов в размере 43 259 тонн CO₂-экв. в 2023 году, что на 20% больше по сравнению с достигнутым результатом в 2022 году - 35 929 тонн CO₂-экв. Таким образом, долгосрочное обеспечение устойчивого развития НГМК и переход к принципам «зеленой» экономики являются ключевыми элементами стратегии компании, направленной на поддержание конкурентоспособности и выполнение социальной ответственности. Внедрение таких принципов помогает не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и улучшить финансовые показатели, привлекая инвесторов и способствуя установлению прочных партнерских отношений и долгосрочного доверия со стороны потребителей.

Таким образом, развитие корпоративной социальной ответственности в Узбекистане сталкивается с еще препятствиями, такими как недостаточная осведомленность, слабая регуляторная база, ограниченные финансовые ресурсы, проблемы с транспарентностью, а также социально-культурные особенности и нехватка современных технологий. Эти проблемы не только замедляют процесс внедрения КСО, но и создают дополнительные трудности на пути к переходу к «зеленой» экономике. Для успешного достижения экологической устойчивости и перехода на возобновляемые источники энергии необходимо преодолеть указанные барьеры.

Выводы и предложения

Внедрение КСО способствует повышению внимания компаний к экологическим вопросам. Компании, внедряющие КСО, публикуют отчеты об экологическом воздействии, включая экологические и отчеты по устойчивому развитию. Особенно активными в этом направлении являются предприятия горно-металлургической, нефтегазовой и химической промышленности. В этих отраслях внедряются технологии для снижения выбросов,

рационального использования водных ресурсов и энергии, а также улучшения экологической безопасности производства. КСО помогает компаниям не только улучшить свою репутацию, но и поддерживает переход к более устойчивой и «зеленой» экономике [9]. Вместе с тем следует отметить, что решение данных проблем требует комплексного подхода, который включает поддержку как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие и соблюдение принципов КСО:

1. Государственный контроль и поддержка «зеленых» компаний на всех этапах их производства

2. Поддержка в виде субсидий, налоговых льгот и налоговых каникул для экологически чистых технологий

3. Разработка механизма поддержки «зеленых» предприятий через участие государства в их капитале через долевое инвестирование

4. Внедрение системы торговли квотами на эмиссии парниковых газов

5. Модернизация производственного оборудования в соответствии с актуальными экологическими требованиями и стандартами.

6. Разработка и поддержка многочисленных образовательных программ, ориентированных на подготовку профессионалов в области устойчивых технологий

В заключение, следует отметить, что, стратегический подход к «зеленой» экономике через развитие КСО, требует интеграции поддерживающих государственных инструментов и стимулов для бизнеса, включая усиление законодательной базы, повышение осведомленности о важности устойчивого развития, инвестиции в инновационные и экологически чистые технологии, а также активное содействие со стороны как государства, так и бизнеса. Преодолев эти вызовы, это поможет создать все условия для перехода Узбекистана к более устойчивой и экологически чистой экономике, где корпоративная социальная ответственность станет неотъемлемой частью долгосрочной бизнес-стратегии.

REFERENCES

1. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности – обобщающий доклад для представителей властных структур//Программа ООН по окружающей среде. URL: www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unesp119_rus_0.pdf
2. Благов Ю.Е. (2004) Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С. 17–34
3. Bowen H.R. Social responsibilities of the businessman. – N.Y.: Harper & Row, 1953. – 298 р
4. Завьялова Е.Б. (2018) Корпоративная социальная ответственность: эволюция подходов и идей // Финансовый бизнес. – 2018. – № 2 (193). – С. 26–31.
5. Рязанова О.Е., Золотарева В.П. Циркулярная экономика. – М.: КНОРУС, 2022. – 182 с.
6. Петухов К.А. (2014) Экологические инициативы российских компаний в сфере корпоративной социальной ответственности // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern Research of Social Problems, №5(37), 2014

7. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
8. Чекулаева К.А. (2024). Роль управления корпоративной социальной ответственности в развитии деятельности промышленных предприятий. Экономическое развитие и анализ, 2(8), 448–457. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/49580>
9. Ашурова Н.Б., Чекулаева К.А., Ачилов М.И. Анализ зарубежного опыта моделей ксо: роль бизнеса в преодолении глобальных кризисов. (2025). Передовая экономика и педагогические технологии, 2(1), 248-261. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss1-pp248-261>
10. Шермухамедов А.Т. (2020) Развитие зеленой экономики в Узбекистане / А.Т. Шермухамедов, Б.М. Холбоев // Прогрессивные технологии и процессы: сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 24–25 сентября 2020 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. – С. 175-179.